

CHET TILLARNI (INGLIZ TILI) JAMIYATDAGI O‘RNI VA TIL XUSUSIYATLARI

Boboqulova Mohinur

Termiz davlat Pedagogika instituti

Ta’lim: Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) 2-kurs talabasi

Annotatsiya: mazkur maqola chet tilini jamiyatdagi ustunligi, o‘rni va funksiyalarni o‘rganishga bog‘liq taklif va mulohazalar

Kalit so‘zlar: jamiyat, o‘rni, xususiyat, ustunlik

Abstract: this article offers and comments related to the study of the superiority, role and functions of foreign language in society

Key words: society, place, characteristic, priority

Аннотация: В данной статье предложения и комментарии, связанные с изучением превосходства, роли и функций языка в обществе

Ключевые слова: общество, место, характеристика, приоритет.

“O‘zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o‘rtasidagi ruhiy-
ma’naviy bog‘liqlik til orqali namoyon bo‘ladi.”

I.Karimov. “Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”

Dunyoda juda ko‘plab davlatlar mavjud bo‘lib, ularning aholisi so‘zlashadigan tillar ham ko‘proq. Til har bir millatning ulkan boyligi, benazir qadriyati va bebaho mulki hisoblanadi. Har bir xalq, har bir elat, o‘zi hurmat va ehtirom qiladigan tilga ega. Barchamizga bir-birimiz bilan muloqot qilish imkonini beradigan xalqaro tillar xizmat qiliadi. Ulardan biri ingliz tili. Ingliz tili, butun insoniyat uchun xalqaro muloqot tilidir. Axir, bu tilda qariyb 1 milliarddan ko‘proq odamlar muloqot qiladilar. Umuman olganda, butun dunyoning siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va boshqa turli xil sohalarda ingliz tilini o‘rni juda katta rol o‘ynaydi.

Turli xil yig‘ilishlar, xalqaro konferensiya va uchrashuvlar, qonun va farmonlarning imzolanishi, baxs-muzokaralar –bularning barchasi ingliz tilida olib boriladi. Hech bo‘lmaganda bitta chet tilini bilish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, boshqa mamlakatlarni ma‘daniyati,tarixi, urf-odatlarini o‘rganish imkonini beradi.

Xorijiy tillarni o‘rganish kelajakda muhim rol o‘ynaydimi ? degan savol har bir kishida tug‘ulishi mumkin. Atrofga nazar solsak, insonning aqli va qo‘li bilan yaratilgan juda ko‘p ajoyib narsalarni ko‘rish mumkun: telefon,radio,televizor va boshqalar. Lekin insoniyat yaratgan eng hayratlanarli va hikmatli narsa esa bu tildir. Tilning asosiy vazifasi – bu odamlarga muluqot qilishda yordam berish. Til- bu gapirish, his qilish. Til bizni mantiqiy fikrlashga,shuningdek,har bir alohida so‘zning ko‘p ma‘nolaridan to‘g‘ri variantni tanlashga o‘rgatadi. Hozirgi kunda odamlar chet tilini bilish hayotiy zaruratga aylananib borayotganiga ko‘proq duch kelishmoqda. Chet tilini erta o‘rganish nutq-motor apparatini rivojlantiradi va qo‘shimcha ravishda nutq nuqsonlarining yaxshi oldini oladi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, fan va texnologiya olamidagi eng so‘ngi ishlanmalardan xabardor bo‘lish uchun asosiy kasbi bo‘yicha bilimga qo‘shimcha ravishda bir yoki bir nechta xojiyiy tillarni biladigan mutaxxassislar mehnat bozorida juda katta pozitsiyani egallaydi. Bugunda kunda ingliz tili xalqaro ahamiyatga ega bo‘lib, u dunyoning deyarli barcha sivilizatsiyalashgan va rivojlangan mamlakatlarda mashhur. Bizning mamlakatimizda ham chet tillarni o‘rganish uchun juda katta e‘tibor qaratilib kelmoqda. Jumladan, turli xil sohalarda, maktab,litsey, maktabgacha va oliy ta‘lim muassasalarida yoshlar uchun til o‘rganishi juda katta sharoit yaratilib kelmoqda.

Bir necha yil oldin maktab o‘quv dasturi hozirgidek murakkab emas edi, ilgari bolalar bitta chet tilini (ko‘pincha ingliz tilini) o‘rganishgan, bugungi kunda- ikkta, uchtalab. Ixtisoslashtirilgan t‘alim muassasalarida bolalar yanada q‘izg‘in dastur bo‘yicha o‘qiydilar. Bunda,davlatimiz rahbari juda ko‘plab davlatlar ustozlarni jalb qilmoqdalar. Ustozlar o‘zlarini ustida ishlashi uchun, bilimini oshirishi uchun bu juda katta imkoniyat.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, chet tilini o’rganish shunchaki modaga, hurmat yoki kimningdur injiqligi emas, balki umuminsoniy globallashuv sari rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatda hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan bilimlarni olish jarayonidir.

References:

1. femininefresh.
2. QAHHORNING “O‘G‘RI” HIKOYASI TAHLILI. In The VIII International Scientific and Practical Conference «Actual trends in science and practice», February 28–March 02, Geneva, Switzerland.
3. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. “O‘zbekiston” 2008